

Alternatywne wizje porządku społeczno-politycznego w staropolskiej publicystyce za panowania Zygmunta III Wazy

Aleksander Popielarz

badacz niezależny

ORCID: 0000-0002-2782-1170

Abstract

Alternative views of the socio-political order in Old Polish commentary during the reign of Sigismund III Vasa

The Polish-Lithuanian Commonwealth was based on the equality of the nobility. Equal access to dignity and offices meant on the one hand the exclusion of discrimination within the nobility, and on the other it was based on the exclusion and limitation of the rights of the commoners. The Polish nobility was not divided, as was the case in other European countries, into lower and higher classes, and equality between the nobles distinguished in faith was guaranteed by the Warsaw Confederation in 1573. At the same time, the nobles were distinguished from the common people not only by political rights, but also by political and legal privileges, such as the right to import goods from abroad without paying duties or the difference in the penalty for murder.

The end of the 16th century brought a reflection on the problems of the Polish-Lithuanian socio-political system. There were voices of criti-

Aleksander Popielarz, ur. w 1994 r. w Warszawie; absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego; magisterium uzyskał w 2018 r.; od października 2018 do września 2024 r. doktorant studiów wydziałowych przy Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce (przed 01.09.2020 r. Wydział Historyczny) Uniwersytetu Warszawskiego; jego zainteresowania badawcze obejmują idee polityczne i praktykę polityczną w Rzeczypospolitej za panowania Wazów. Rozprawę doktorską pod tytułem *Monarchizm i regalizm za panowania Zygmunta III Wazy 1587-1632. Teoria a praktyka* przygotowuje pod kierunkiem dr hab. prof. uniw. Jolanty Choińskiej-Miki.

aleksander-popielarz@wp.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

cism concerning the fundamental institutions of the Polish Republic, such as the Sejm and free election of the king. Krzysztof Warszewicki in his dialogues and treatises and Piotr Skarga and other preachers in their religious works denounced not only the moral flaws of the Polish nobility, but also bad laws and malfunctioning institutions. They contrasted the interfaith identity of the nobility with a community based on a common religion, language, homeland and king. The monarch was a central figure in this vision, bringing secular and spiritual unity.

The importance of nobility equality is highlighted in this period in the context of disputes between those distinguished in faith. Dissidents resisted attempts to purge them from public space by referring to common noble freedoms. In turn, writers such as Krzysztof Warszewicki

and Piotr Skarga combined their critical views on socio-political relations with beliefs in line with the Counter-Reformation that there was no place for non-Catholics in the public sphere. Their common denominator was to undermine the noble community as the main point of reference and to propose alternatives, such as a common homeland and religion.

Keywords: king, nobility, community, critic, commoners

Wprowadzenie

Długa cisza w Polsce, często zwiastunka wielkiej zmiany, i zakorzeniona pod pozorem wolności swawola, która zrodziła wszelkiego rodzaju zbytek i domowe fakcye, wreszcie próżna nadzieja królewskiego potomstwa, które stanęłoby na czele Rzeczypospolitej w krytycznym i pełnym niebezpieczeństw czasie bezkrólewia, zaniepokoiły umysły wielu w chwili, kiedy Zygmunta August, król polski, swoją śmiercią w pięćdziesiątym drugim roku życia zasmucił nie tylko stany, lecz i wszystkich ludzi (Wierzbowski 1883: 3).

W tych słowach Krzysztof Warszewicki opisywał śmierć ostatniego męskiego przedstawiciela dynastii Jagiellonów zasiadającego na tronach Polski i Litwy. Bezpotomny zgon Zygmunta Augusta sygnalizował zasadniczą przemianę w Rzeczypospolitej. W czasie pierwszego bezkrólewia zawiązano konfederację warszawską, gwarantującą równouprawnienie poróżnionym w wierze chrześcijanom. Jej postanowienia stały się częścią zaprzysiężonych przez Henryka Walezego przywilejów szlacheckich, znanych od jego imienia jako artykuły henrykowskie. Zwieńczeniem procesu emancypacji politycznej szlachty było zrzeczenie się przez Stefana Batorego uprawnień najwyższego sędziego na rzecz powstałego w 1578 r. Trybunału Głównego Koronnego i powołanego w 1581 r. Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zmiany te postrzegane przez ogół społeczeństwa szlacheckiego jako poszerzenie wolności, miały jednak swoich krytyków, którzy wskazywali na zagrożenia z nimi związane.

Proces, który do tego doprowadził rozpoczął się jeszcze w XV w. Statut warcki z 1423 r. pozwalał szlachcicom na wykup sołectw i ograniczał prawo chłopów do opuszczania wsi. W 1496 r. król Jan Olbracht zabronił mieszczanom posiadania własności ziemskiej, nakazując wyprzedać ją tym ze stanu miejskiego, którzy ją posiadali. Prawo to zostało potwierdzone w 1538 r. przez

Zygmunta Starego. Tym mieszczanom, którzy nie pozbyliby się własności ziemskiej w ciągu czterech lat, groziła jej konfiskata (Tarnowski 2000: 135).

Pod koniec XVI w. pojawiły się głosy wskazujące na potrzeby zmian w funkcjonowaniu Rzeczypospolitej. Doświadczenia dwóch podwójnych elekcji i niedomagania systemu wymiaru sprawiedliwości skłoniły ówczesnych do poszukiwania alternatyw dla obowiązującego systemu społeczno-politycznego. Swoje koncepcje poprawy sytuacji w Rzeczypospolitej formułowali twórcy tacy jak wspomniany Krzysztof Warszawicki. Swoją wizję prezentowali także kaznodzieje, a spośród nich szczególnie ksiądz Piotr Skarga. Obu ich łączyła krytyka zastanych instytucji szlacheckich, chęć wzmocnienia władzy centralnej, odrzucenie reformacji i obrona plebejuszy przed nadużyciami ze strony szlachty. Krzysztof Warszawicki opowiadał się za silną monarchią jako gwarancją właściwych stosunków między stanami. Kaznodzieje odwoływali się do wizji obejmującej katolickich mieszkańców Rzeczypospolitej wszystkich stanów.

Znaczenie równości szlacheckiej uwydatnia się w omawianym okresie w kontekście sporów między poróżnionymi w wierze. Dysydenci sprzeciwiali się próbom wyrugowania ich z przestrzeni publicznej, odwołując się do wspólnych wolności szlacheckich. Z kolei twórcy tacy jak Krzysztof Warszawicki i Piotr Skarga swoje krytyczne poglądy na stosunki społeczno-polityczne łączyli z kontrreformacyjnymi przekonaniem, zgodnie z którymi w Rzeczypospolitej nie było miejsca dla dysydentów. Ich wspólnym mianownikiem było podważenie wspólnoty szlacheckiej jako głównego punktu odniesienia i zaproponowanie alternatywnych, takich jak ojczyzna i religia.

Celem tego tekstu jest omówienie wizji ładu Rzeczypospolitej będących alternatywą dla dominującej narracji republikańskiej. Na szczególną uwagę zasługują kwestie takie jak postrzeganie władzy królewskiej, rola plebejuszy i wykluczenie nie-katolików.

Krzysztof Warszawicki

Krzysztof Warszawicki wywodził się z możnego rodu mazowieckiego. Syn Jana, kasztelana warszawskiego od początku związany był z Habsburgami. Jako jedenastolatek został paziem króla Czech Ferdynanda I. Po powrocie do Polski przebywał na dworach magnackich kasztelana krakowskiego Jana Tęczyńskiego i wojewody sandomierskiego Jana Tarnowskiego (Boczek 1957: 84). W 1561 r. został sekretarzem biskupa poznańskiego Adama Konarskiego. Po śmierci Zygmunta Augusta Warszawicki opowiedział się za kandydaturą Henryka Walezego na króla Polski. Należał do grupy dążącej do obalenia konfederacji warszawskiej 1573 r. i do powstrzymania nowego króla przed

jej zaprzysiężeniem. Po ucieczce Henryka do Francji bronił praw Walezego do polskiego tronu wbrew zwolennikom detronizacji.

W czasie drugiej elekcji Warszewicki poparł kandydaturę cesarza Maksymiliana Habsburga. Rywalizację o tron wygrał jednak książę siedmiogrodzki Stefan Batory, a Warszewicki schronił się na dworze cesarskim w Pradze. W 1577 r. pojednał się on z królem, a dwa lata później zadedykował Batoremu wydane drukiem w Wilnie *Paradoxa que etiam diversis locis et temporibus semel et iterum prodierunt*. Twórczość Warszewickiego obejmowała szereg pism o charakterze kronikarskim, okolicznościowym i politycznym. Wśród nich były *Paradoksy*, napisane w 1578 r. i wydane przez niego czterokrotnie: w Wilnie w 1579 r., w Pradze w 1588 r., w Krakowie w 1598 r. i w Rzymie w 1601 r. – z poprawkami i uzupełnieniami przy każdym kolejnym wydaniu. Tytuł rozprawy – zaczerpnięty z Cycerona lub od włoskiego prawnika Alciata – odnosi się do pozornych sprzeczności zawartych w tytułach sześciu jej części oraz w samym tekście (Wierzbowski 1887: 164-165). Traktat dzieli się na sześć rozprawek poświęconych zagrożeniu ze strony Imperium Osmańskiego (rozprawka pierwsza i druga), nadmiernej wolności, monarchii, a także życiu dworskiemu i honorom.

W trzeciej rozprawce zatytułowanej *Extremum libertatis initium servitutis* (Zbytnia wolność początkiem niewoli) Warszewicki podaje przykłady z historii antycznej i nowożytnej, wymieniając Ateny i Persję oraz Węgry za panowania Ludwika II. Przyczyną upadku imperium perskiego była według niego *servitute nimia* (nadmiar niewoli), zaś Aten *immoderata libertate* (nieumiarkowana wolność). Swoją wywód o szkodach powodowanych przez podziały Warszewicki podsumował w stwierdzeniu, że nawet największe królestwa i Rzeczypospolite upadają, nie zrzędzeniem losu, czy z wyroku gwiazd, lecz „częściowo przez bezwładne i aroganckie rządy urzędników, częściowo przez nieokiełznaną rozpustę i bunt obywatela pod pozorem wolności, częściowo przez niezgodę między stanami” (Warszewicki 1579: 30-31). Warszewicki nie wymienił przy tym konkretnie Polski i Polaków, choć można się domyślić, że to ich ma na myśli, gdy krytykuje zbyt, jego zdaniem, swobody jakimi cieszą się dysydenci. Warszewicki potępił także ucisk niższych stanów, nierówność kar za te same występki i przywilej szlachty *neminem captivabimus*. Kwestie te analizował wcześniej dokładnie Andrzej Frycz Modrzewski (Wierzbowski 1887: 172-173). Ten ostatni krytykował egoizm stanowy szlachty, wskazując, że choć działacze ruchu egzekucyjnego mówią o reformowaniu Rzeczypospolitej, to nic nie wspominają o ulżeniu doli plebejuszy, a w szczególności o nierówności kar za mężobójstwo (Kot 1923: 116-117). Modrzewski stwierdził, że posłowie „nazbyt stan swój miłują, a nie tak dalece o Rzeczypospolitą dbają jako pilnie swoich wolności bronią” (Frycz Modrzewski 1953: 24-25). Według przeciwników zmiany prawa karanie obywatela śmiercią za zabójstwo innego oznaczałoby, że Rzeczypospolita traciłaby dwóch obywateli. Różnicę

zaś między główszczyzną należną za zabójstwo innego szlachcica a za zabicie chłopca tłumaczono wyjątkowymi zasługami szlachty. Ostatni argument Frycz oceniał jako „wielkie głupstwo”, a na pierwszy odpowiadał, że śmiercią karze się za złodziejstwo, więc czemu nie za zabójstwo (Voise 1974: 30-31).

Krzysztof Warszawicki wskazywał w *Paradoksach*, że „pod przykrywką tej wspaniałej wolności niejedną gnębi stale słabszych od siebie, wyciąga ręce po cudze, gwałt zadaje dziewczynom, krzywdzi sąsiadów” (Warszewicki 1978: 389). Przyczyną tego jest to, że „ma on do dyspozycji takie przywileje prawne, taki system ustawodawstwa, takie pobłażliwe sankcje, że gwałty rzezie i zabójstwa, jak i inne tego rodzaju zbrodnie, albo zgoła wcale, albo jak najłagodniej są karane” (Warszewicki 1978: 389). Warszawicki wskazywał, że wolność „powinna należeć nie tylko do nielicznych i możliwych, lecz do wszystkich, nawet do mniej potężnych” (Warszewicki 1978: 389).

W czwartej rozprawce Warszawicki tłumaczył, czemu *Monarchia melius et prosperitate populo nihil molestius* (Monarchia jest lepsza i dobrobytowi ludu w niczym nie przeszkadza). W tym celu odwołał się do dziejów imperium rzymskiego i do legendarnej historii Polski. Rzymianie po obaleniu królów przekonali się o niebezpieczeństwie rządów wielu i ostatecznie oddali ster rządów Augustowi. Podobnie Polacy, którzy po tym jak zabrakło potomków Lecha powierzyli władzę dwunastu wojewodom, ostatecznie powrócili do rządów jednego w osobie Kraka. Prowadzi to do konkluzji, że monarchia jest najtrwałszym systemem rządów (Warszewicki 1579: 40). Tak jak na niebie jest jeden Bóg, a w armii jeden wódz, tak w państwie winien rządzić jeden król. Uwagi na temat monarchii zostały wypowiedziane w sposób bardziej zdecydowany w kolejnych wydaniach dzieła. W trzecim wydaniu czytamy, że słusznie w czasie koronacji wypowiada się słowa: „Kto ciebie przeklnie, niech będzie przeklęty” (Warszewicki 1978: 393).

Bo kto sprzeciwi się władzy prawowitego króla, nie podporządkowuje się także władzy boskiej: jak przecież władza boska rozciąga się na wszystkich, tak władza najwyższego urzędu rozciąga się na jego poddanych; i tyle samo prawdy co i fałszu zawierają słowa wypowiedziane o tyranach, że ich władza nad nami jest wprawdzie słuszna, lecz wola w stosunku do nas niegodziwa (Warszewicki 1978: 393).

Warszewicki zauważył dalej, że Bóg dla zniszczenia swoich wrogów posługuje się także tyranami. Podkreślał on, że tak „jak w ciele ludzkim jedna głowa rządzi pozostałymi członkami, tak król pokieruje wszystkim mądrze, zgodnie z własnym, a nie cudzym osądem” (Warszewicki 1978: 400). Z przytoczonych słów wyłania się wizja bezwzględного posłuszeństwa władcy, obca republikańskim założeniom opartym na prawie *de non praestanda oboedientia*.

Głos w sprawach ustrojowych Warszewicki zabrał także po śmierci Stefana Batorego, w czasie drugiego bezkrólewia. W wygłoszonej wówczas mowie poddał krytyce chaos widoczny w procedurach elekcyjnych. Została ona wygłoszona 18 lutego 1587 r. na zjeździe szlachty mazowieckiej, a następnie wydana po polsku i w tłumaczeniu na łacinę (Wierzbowski 1887: 298). Na początku oracji zaznaczone zostały jej trzy główne tematy: bezkrólewia i ich niebezpieczeństwa, wolność szlachecka oraz skażenie obyczajów (Warszewicki 1858: 6). Warszewicki zaczął od przypomnienia dwóch poprzednich wolnych elekcji. Było to bowiem trzecie bezkrólewie w ciągu zaledwie piętnastu lat, „liczbą i chęcią tych, co się o królestwo starali, dziwne; stron zapaleniem straszne; rzeczy i czasów odmianą podejrzane” (Warszewicki 1858: 7). Zauważył, że o ile pierwsze bezkrólewie było zgodne, a szlachta sprawnie zorganizowała sądy kapturowe, to już druga wolna elekcja skończyła się ogłoszeniem dwóch królów (Warszewicki 1858: 7). Wskazywał, że inne narody dziwią się, że w Polsce tak wielu pragnie bezkrólewia, „a żaden nie patrzy, jako do nich przystępuje; bo wszystkie bezkrólestwa są niebezpieczne, ale bez porządku najniebezpieczniejsze” (Warszewicki 1858: 10). Warszewicki nie wyjaśniał przy tym, w jaki sposób zabezpieczyć porządek w czasie wolnej elekcji (Wierzbowski 1887: 298). Sugerował natomiast, że najlepiej jest obierać królów w ramach jednej dynastii, podając przykład Jagiellonów (Warszewicki 1858: 12). Teodor Wierzbowski widzi w tym przygotowywanie gruntu pod kandydaturę Habsburgów, których stronnikiem był Warszewicki (Wierzbowski 1887: 300).

Jako pozytywny przykład przywołany został w mowie Kazimierz Wielki „któremu jednak aby twardsze jakie panowania kresy ocyrklowane być miały, nie czytamy” (Warszewicki 1858: 19). Polemizował w ten sposób z tymi, „którzy na tym, co mają, nie przestając, pragną jeszcze coś większego, a władzę królewską ścieśnioną, wolność pospolitą chcą mieć jak najprędzej rozszerzoną” (Warszewicki 1858: 19). Tymczasem według Warszewickiego w interesie Rzeczypospolitej jest „aby królewski stan i władza od jednego do kilku, a od kilku do wszystkich nie była pociągana” (Warszewicki 1858: 19). Widzimy w tych słowach zdecydowane opowiedzenie się za silną władzą królewską przeciw tym, którzy by chcieli ją ograniczać.

Także w tej mowie Warszewicki podjął kwestie społeczne. Wskazał on na „z lekkiej kary i ustaw prawnych, mordy nie tylko chłopów, ale też snąc i więcej jeszcze szlacheckiej krwi rozlania” (Warszewicki 1858: 20-21). Zwrócił przy tym uwagę na

ciężką a sroższą niż babilońska niewolą, nad nędznymi poddanymi postanowioną, dla której krótko dłużej, znaczne jakie karanie od Pana Boga na to królestwo przyjdzie; bo poddany, gdy swą Panu powinności odda, ma być nie za niewolnika, ale snąc jako za sąsiada poczytany (Warszewicki 1858: 21).

Swoje poglądy na tematy polityczno-społeczne Warszewicki szerzej wyłożył w dialogu *De optimo statu libertatis* wydanym w 1598 r. Jest on podzielony na dwie części – pierwsza omawia podstawowe instytucje szlacheckiego życia politycznego, a druga dotyczy głównie monarchy. Inspiracją dla układu dzieła mogła być *Utopia* Tomasza Morusa, która w pierwszej części skupia się na krytyce stosunków społecznych w Anglii, a w drugiej kreśli ideał państwa (Boczek 1957: 88-89). Dialog (a właściwie trialog) Warszewickiego to debata między kanclerzem wielkim koronnym Janem Ocieskim, kanonikiem przemyskim Stanisławem Orzechowskim a biskupem przemyskim Filipem Padniewskim, mająca miejsce prawdopodobnie w 1561 r. (choć autor nie jest do końca konsekwentny). Główny ciężar sporu spoczywa na Ocieskim, reprezentującym dążenia do wzmocnienia władzy królewskiej i krytyczne spojrzenie na szlacheckie sejmowanie oraz na Orzechowskim, pełniącym rolę trybuna ludowego.

W dialogu Ocieski zauważa, że „posłowie ziemscy [...] cokolwiek złego im się przydarzy, przypisują to nie swojej niemądrej radzie, lecz losom” (Warszewicki 2010: 276). Izba poselska została poddana przez Warszewickiego ostrej krytyce, począwszy od tego, kto zostaje do niej wybrany. Na sejmiku często wybiera się nie tego, kto na to zasługuje, ale kto zjedna sobie więcej głosów przekupstwem i przy kieliszku (Boczek 1957: 109). Być może pochodzący z Mazowsza Warszewicki miał na myśli wojewodę mazowieckiego Stanisława Kryskiego, znanego z bratania się ze szlachtą przy kielichu (Żelewski 1970: 487). Ustami Ocieskiego Warszewicki stwierdza, że „wielu ubiega się o godność poselską nie z myślą o Rzeczypospolitej, ale z chciwości” (Warszewicki 2010: 330). Jest to jednak tylko początek problemów, gdyż posłowie wybierani na sejmikach przedsejmowych

ustalają między sobą, o co starać będą się na sejmie całego królestwa. Gdy ktokolwiek ośmieli się opierać ich zamysłom, na zawsze stają mu się wrogami i ustępują z sejmu, choć spraw nie doprowadzono do końca czy zgoła pozostawiono je w zupełnym nieporządku (Warszewicki 2010: 326).

Autor *De optimo statu libertatis* nie proponował przy tym likwidacji sejmu. W dialogu Ocieski zaprzecza, gdy Orzechowski pyta go, czy nie chce mieć już żadnych sejmów, podając szereg przyczyn, dla których sejm jest potrzebny, jak dobro publiczne i wysłuchiwanie obcych poselstw. Jawne obradowanie sprzyja kontroli wolności. Warszewicki nie wspominał przy tym o stanowieniu przez sejm prawa (Boczek 1957: 110). W innym miejscu zaś stwierdził, że

Niczego nam chyba dziś bardziej nie potrzeba, niż by mniej uchwalać ustaw, za to lepsze mieć obyczaje i konsekwentnie przestrzegać praw już uchwalonych. Przyjemność uchwalania praw należy do nielicznych, nie tyle oznajmiać, ale i przestrzegać muszą ich wszyscy (Warszewicki 2010: 288-289).

Poddając krytyce zachowanie posłów, Warszewicki przedstawił także swoją propozycję tego, jak obrady powinny przebiegać. Posłowie przemawiając po jednym z każdego województwa nie powinni się powtarzać i wracać do tego, co już było wcześniej dyskutowane, a ich przemowa winna trwać nie dłużej niż pół godziny. W ten sposób miała się rządzić od wieków Wenecja (Warszewicki 2010: 347).

Warszewicki ostrzegał szlachtę, że poprzez niezgodę to właśnie ona przygotowuje grunt pod *absolutum dominium* (Boczek 1957: 109). Stwierdził, że „często się zdarza, że gdy dwa stany poczynają ze sobą niewłaściwie, trzeci urasta w siłę” (Warszewicki 2010: 332). Wiele z kwestii poruszonych przez Warszewickiego w tym dialogu, takich jak zbytnia wolność, zagrożenie tureckie i wojny domowe, omówionych zostało wcześniej w *Paradoksach* (Wierzbowski 1887: 215). Powraca także kwestia główszczyzny. W 1581 r. główszczyznę za zabicie chłopą podwyższono do 30 grzywien, przy czym połowa przypadała panu zabitego. Należność za zabicie szlachcica przez innego szlachcica podwyższono w 1588 r. do 240 (480 w przypadku zastrzelenia z rusznicy) (Boczek 1957: 106). Autor dialogu *O stanie najlepszej wolności* wskazał, że wobec spadku wartości pieniądza grzywny powinny być szacowane jako wyższe. Niegdyś i posąg, i grzywna za głowę szlachcica wynosiły po sto grzywien. W czasach Warszewickiego posąg wynosił tysiąc grzywien. Pytał więc ustami Ocieskiego, „dlaczego więc równie wysoka nie jest i kara za zabójstwo, zwłaszcza szlachcica, choć dlaczegożby nie i plebejusza” (Warszewicki 2010: 282).

Ocieski, który wyraża w utworze poglądy autora, stwierdza, że „we właściwie urządzonej Rzeczypospolitej plebejusze powinni się cieszyć opieką i względami” (Warszewicki 2010: 283). Z tego powodu choć Warszewicki zgadzał się na przywileje szlachty, to dodawał, że „niech jednak nie pozostanie bezkarna jej zuchwałość” (Warszewicki 2010: 283).

Warszewicki wymieniał ucisk chłopów i „najcięższe zbrodnie wyrządzone słabszym” obok innego problemu jakim była „odmiana dawnego obyczaju i religii, owe potężne zniewagi rzucone Bogu, stracénce herezje, skłócone ze sobą sekty” (Warszewicki 2010: 329). W usta Padniewskiego włożył stwierdzenie, że „Należy [...] uważać, by wszystkie te zbrodnie i herezje, haniebne rzezje i niepowetowane mordy nie ściągnęły na nas wszystkich Boskiej zemsty” (Warszewicki 2010: 350). Rozwinął swoją myśl wskazując „na niedolę chłopów, na ciągi jakie co dzień zbierają od panów” (Warszewicki 2010: 351). Chłopi żyją „w niedostatku, pozbawieni praw, ba, króla nawet i religii, skoro i w święta zmuszeni są pracować niczym bydło, a przy tym nie wazą się skarżyć królowi na swych panów” (Warszewicki 2010: 351). Wobec przejścia uprawnień sądowniczych w swoich posiadłościach przez szlachtę chłopci skargi mogli składać jedynie na dzierżawców w dobrach królewskich. Podkreślenie przez

Warszewickiego, że chłopci nie mają praw, króla i religii wskazuje, że właśnie w tym upatrywał podstaw wspólnoty. Król jest tym, który powinien się troszczyć o wszystkich poddanych. Taką interpretację potwierdzają przytoczone przez pisarza anegdoty o tym jak bardzo Kazimierza Wielkiego „oburzała niedola biedaków” i jak Jadwiga Andegaweńska ujęła się za poszkodowanymi chłopami (Warszewicki 2010: 352-353).

Krzysztof Warszewicki opowiadał się silną monarchią, podpartą autorytetem dynastycznym. Krytykował instytucje kluczowe dla staropolskiego republikanizmu – wolną elekcję i izbę poselską. W wolnej elekcji nieograniczonej przez zasadę dynastyczną widział chaos i niebezpieczeństwa dla państwa. Sejmy zaś nie działały sprawnie, za co Warszewicki winił posłów. W swojej wizji przeznaczał on izbie poselskiej ograniczoną rolę do odegrania.

Główny nacisk miał być położony na monarchę. Król miał gwarantować zachowanie jedności i wymierzanie sprawiedliwości. Pod swoją władzą łączyłby poddanych wszystkich stanów. Warszewicki krytykował głów szczyzną i pozbawienie chłopów praw. Wskazywał na przydatność plebejuszy dla państwa i uważał, że powinni być traktowani jako część społeczeństwa. Jednocześnie stojąc na gruncie potrydenckiego katolicyzmu sprzeciwiał się reformacji i obecności protestantów w sferze publicznej. Protestantów określał mianem heretyków, a ich wierzenia uznawał za obrazę dla Boga.

Kaznodziejstwo

Wizja republikańska podkreślała stanową równość szlachty ponad podziałami konfesyjnymi. Z odmiennych do niej przesłanek wychodziła myśl Kościoła formułowana ustami jego kaznodziejów. W tym ujęciu najważniejsza była przynależność do Kościoła, a jego wierni dzielili się na wiele stanów, z których każdy miał właściwe dla siebie miejsce. Kaznodzieje obok więzi konfesyjnej łączącej katolików wszystkich stanów podkreślali także wspólnotę ojczyzny. Istotnym czynnikiem jednoczącym była jej głowa, czyli król. Takie ujęcie stanowiło kontynuację podejścia sprzed przełomu społeczno-politycznego, jakim była emancypacja średniej szlachty. Senatorowie duchowni i królewscy kaznodzieje przypominali czasy, w których kluczową rolę odgrywał senat (w tym biskupi), a przywileje Kościoła nie były naruszone przez reformację.

Kazania stanowią utrwaloną od czasów starożytnych formę przekazywania pouczeń moralnych i duchowych. Ich celem nie jest kreślenie wizji politycznych i proponowanie reform. Od kaznodziejów nie oczekiwano także zajmowania się polityką. To ostatnie było wprost zakazane członkom Towarzystwa Jezusowego przez statuty ich stowarzyszenia (Obirek 1995: 66). Jednocześnie jednak Piotr Skarga i inni kaznodzieje poruszali tematy, które

można zakwalifikować jako polityczne. Wynika to z definiowania przedmiotu kazań. Tematyka uznana za polityczną mogła być też ujęta jako właściwe duchownemu napominanie moralne. W ten sposób przed zarzutami o wdawania się w politykę bronił się ksiądz Piotr Skarga (Brudziński 2013: 61). W *Wzywaniu do pokuty* pisał on:

Rzeczże kto: »Ksiądz się wdawa w politykę«. Wdawa i wdawać się winien; nie w rządy jej, ale w zatrzymywanie, aby jej grzechy nie gubiły, a wykorzenione z niej były, a dusze ludzkie w niej nie ginęły (Skarga 1985: 106).

Z tego wynika, że gdy kaznodzieje poruszali tematy społeczne, to koncentrowali się na wyzwaniach do poprawy moralnej. Nie oznacza to jednak, że nie wysuwali konkretnych postulatów zmian prawnych. Już w 1447 r. Jan z Ludziska w mowie wygłoszonej do Kazimierza Jagiellończyka prosił króla, aby zniósł niewolę chłopów, przywracając wolność wszystkim poddanym (Szetelnicki 1972: 52).

Na dworze króla Stefana Batorego nie było ustanowionego urzędu królewskiego kaznodziei. Monarcha miał jednak swoich kaznodziejów – Stanisława Sokołowskiego, Marcina Laternę i Hieronima Powodowskiego (Przyboś 1981: 30). Ten ostatni w kazaniu panegirycznym ku czci króla Stefana wytykał szereg błędów trapiących Rzeczpospolitą, wśród których wymieniał: brak sprawiedliwości, ucisk ludu, lichwę, zdrady, chciwość i oszustwa oraz pogwałcenie praw kościelnych (Białecki 1926: 111). Wskazywał, że „Bóg dał Polakom króla tak dobrego, że może uchronić ich od upadku, a oni lekceważą jego władzę i nie chcą go słuchać. Bóg dał też sejmy, żeby były zdrowiem Rzeczypospolitej: one tymczasem obróciły się w jej chorobę” (Białecki 1926: 111).

Zdaniem kaznodziei Polska zapadła na „chorobę sejmową”. Krytykował on nowe prawa, stwierdzając, że większość z nich „uchwalono nie zgodą powszechną ani rozmyślaniem dojrzałym, lecz bystro i niebacznie zapłodnione uchwałami stronnictw sejmików” (Białecki 1926: 112).

Urodzony w 1543 r. w Powodowie koło Wolsztyna późniejszy kaznodzieja odbył w latach 1572-1574 studia teologiczne w rzymskim Collegium Germanicum. W Wiecznym Mieście otrzymał on święcenia kapłańskie z rąk Stanisława Hozjusza. Rok po powrocie do kraju, w 1575 r. Powodowski objął archidiaconat kaliski. Jako delegat kapituły poznańskiej był obecny na sejmie 1578 r. Wygłosił wówczas w kolegiacie św. Jana kazania, które wydał w Poznaniu w wersji polskiej i łacińskiej. Talenty kaznodziejskie Powodowskiego zostały docenione przez Stefana Batorego, który obdarzył go tytułem królewskiego sekretarza i kaznodziei (Korolko 1984-1985: 282-283).

Kaznodzieja Batorego już za panowania kolejnego władcy wpadł na pomysł publikacji cyklu kazań poświęconych kwestiom politycznym.

W 1595 r. Powodowski wydał w Krakowie *Propozycję z wyroków Pisma Świętego na sejm walny krakowski w roku 1595* (Przyboś 1981: 26). W swym dziele wskazał on na trzy główne skazy Rzeczypospolitej: niewdzięczność dobrodziejstw Boskich, odstąpienie od starych dróg oraz brak poszanowania dla zwierzchności duchownej i świeckiej. Stwierdzał, że powodem jest „wolność, a iż właściwiej nazwiemy, nieznośna swawola [której] ani urząd, ani prawo, ani król podołać nie może” (Powodowski 1595: 60-61). Powodowski wzywał do pohamowania „szlacheckim animuszem” rozpasanej wolności, wskazując, że „prawdziwa wolność jednako każdemu dobremu służy, a polska wolność w jednym złem, wielu dobrych potłumi” (Powodowski 1595: 62). Duchowny wskazywał także na niesprawiedliwość główszczyzny: „gdy jeden człowiek w naszym prawie droższy jest, niż drugi i coraz na sejmach to mu cenę gorzej niż ustawy wojewodze odmieniają, a przecie tak, iż nie tylko szkapę pogańską, ale i psa dobrego myśliwca najdzie nierównie droższego” (Powodowski 1595: 68).

Wpisywał się w ten sposób w tradycję krytyki kary pieniężnej za mężobójstwa, której niesprawiedliwość podnosili Andrzej Frycz Modrzewski i Krzysztof Warszawicki. Podobnie do Frycza Powodowski wskazywał, że kara grzywny za umyślne zabójstwo sprzeczna jest z prawem Bożym, dodając, iż prawo to nie przywiduje karania złodziei śmiercią, tak ja ma to miejsce w Polsce (Powodowski 1595: 67).

Powodowski odniósł się w swym kazaniu bezpośrednio do doli chłopów, podobnie jak przed nim Krzysztof Warszawicki, porównując stan w jakim się znajdowali do niewolnictwa. Wskazał, że polskie prawo

lud gburcki poddawa pod szlachecką niewolę, gorzej niż pogańską, bo poganie niewolników albo krwią swoją nabywają albo ich kupują, a u nas ci ludzie nie są ani mieczem podbici, ani kupieni [...] a przedsię gorzej się z nim obchodzą, niż z bydłem (Powodowski 1595: 68).

Przywołanie pogan, czyli muzułmanów służy efektowi retorycznemu. Jednocześnie stanowi przypomnienie o wspólnocie wiary chrześcijańskiej, łączącej panów z ich poddanymi. Mimo niej szlachcice traktują swoich chłopów jak nieludzi. Autor *Propozycji* wskazywał, że na taki stan pozwala prawo, które zapewnia panu pełną kontrolę nad swymi chłopami. Swojego chłopca pan może „wziąć, pojmać, związać, trapić, więzić, bić i gardło wziąć według zdania swego do którego i prawo pro forma przywzięte stosować się musi” (Powodowski 1595: 68-69).

Krytykę stosunków społecznych Powodowski powtórzył w wydanej w 1604 r. *Liturgii abo opisanii Mszei Świętej*. Napisał w niej, że w Rzeczypospolitej jest trojaki stan główny:

jeden, który robi, drugie dwa, którzy według Dawida, ani roboty, ani frasunku nie uznawają, ale pracę swego pierwszego stanu próżnując pożyrają. Stan robiący zowie nędzne a utrapione chłopki, srogą a jakoby bydłęcą niewolą do gospodarstwa rolnego abo wiejskiego prawem przyrodzonym uwiązane (Powodowski 1604: 144).

Kolejne dwa stany to stan pański i rycerski oraz stan mieszczański. Szlachta i magnaci gnębią i uciskają chłopów, a kupcy i rzemieślnicy się bogacą (Szetelnicki 1972: 55).

Najbardziej znanym kaznodzieją królewskim jest jezuita Piotr Skarga. Przyszedł on na świat w folwarku na północ od Grójca jako najmłodsze dziecko Michała i Anny ze Świątków. W 1523 r. księżęta mazowieccy Stanisław i Janusz nadali Michałowi, „mieszczaninowi z Grójca”, rolę z łąkami oraz prawo budowy młyna. Choć w 1593 r. starszy brat Piotra Franciszek wystarał się o dyplom królewski potwierdzający szlachectwo Skargów, to ich pochodzenie było i jest poddawane w wątpliwość.

Skarga przyjął święcenia w 1564 r. Dał się poznać jako ceniony kaznodzieja. Z jego talentów krasomówczych korzystała kapituła lwowska, którą od marca 1565 r. reprezentował na zewnątrz jako jej kanclerz. W 1567 r. objął funkcję lwowskiego kaznodziei katedralnego. Skarga nie zagrzał tam jednak długo miejsca, wyjeżdżając w kolejnym roku do Wiednia, a stamtąd w 1569 r. do Rzymu, gdzie rozpoczął nowicjat w zakonie jezuitów. Po ośmiu latach Skarga złożył ślub posłuszeństwa papieżowi, stając się pełnoprawnym jezuitą. Wcześniej, w 1571 r. został po powrocie do kraju kierownikiem kolegium jezuickiego w Pułtusku. Stamtąd przeniósł się następnie do Wilna, gdzie w 1580 r. został pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej. Ze stolicy litewskiej przeniósł się w 1584 r. do polskiej, gdzie jego kazania głoszone w kościele św. Barbary cieszyły się dużą popularnością. Po wyborze w 1587 r. Zygmunta III Wazy na króla Polska Skarga zwrócił uwagę nowego władcy swoim antyhabsburskim nastawieniem, wyróżniającym go na tle jego jezuickich współbraci (Tazbir 1997-1998: 35-38).

Swoje poglądy na temat optymalnej formy rządów Skarga wyraził w dziele *O rządzie i jedności Kościoła Bożego pod jednym Pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu* wydanym po raz pierwszy w Wilnie w 1577 r. i po raz drugi w Krakowie w 1590 r. Praca ta poświęcona była, zgodnie z tytułem, schizmie wschodniej i udowadnianiu racji Rzymu. Choć poświęcona tematyce religijnej zawierała także spostrzeżenia dotyczące rzeczywistości doczesnej. W dedykacji Zygmuntowi III Skarga stwierdził, że rolą króla jest troska o jedność religijną w rządonym przez niego kraju: „Gdyż to jest urząd Królów Chrześcijańskich, aby Monarchowie, którzy świeckiej Rzeczypospolitej jedność na sobie trzymają, do kościelnej też pomagali, bez której nie tylo nikt

zbawienia nie ma, ale też i jedność Rzeczypospolitej świeckiej długo trwać nie może” (Skarga 1590: III v).

Jezuita dodawał, że jeden wyrok królewski może lepiej się przysłużyć wierze niż wiele kazań (Skarga 1590: IV). Jedność religijna miała według Skargi znaczenie tak duchowe, jak i świeckie, a król był tym, który miał ją zapewnić. Do wątku tego Skarga powrócił w *Kazaniach sejmowych*, gdzie zauważył, że „Trudno się wadzić macie, boście związani służbą jednego pana [...] boście spojeni jedną wiarą i nauką o zbawieniu swoim, która żadnych rozdziałów nie cierpi. Trudno się tym wadzić, którzy z jednego matki żywota wyszli” (Skarga 2008: 54).

Podstawą zgody jest wspólnota służby jednemu królowi, wyznawania jednej wiary i wspólnego pochodzenia. W rozdziale szóstym *O rządzie i jedności Kościoła Bożego* kaznodzieja chwalił monarchię jako najlepszy system:

Wszystkie rozумы starych Mędrców w przyrodzonym i pisanym i nowym zakonie, gdy się o dobrym rządzie pytały, stanęły na tym, że pod jednym Panem i sprawcą najlepszy i najwyborniejszy rząd jest. To oni pierwszy i najmędrszy Philosophowie twierdzili: Plato, Arystoteles, Seneca, Plutarchus, Homerus, Isokrates, Herodotus i inni (Skarga 1590: 36).

W swej argumentacji Skarga nie był oryginalny. Przywoływani autorzy i notowane na marginaliach ich dzieła są wprost przejęte z *Disputationes de religione Christiana* kardynała Roberta Bellarmina (Bellarmin 1625: 193). W obu przypadkach chodzi o uzasadnienie sprawowania przez papieża monarchicznej władzy w Kościele. Katalog nawiązań do starożytnych filozofów i Ojców Kościoła Piotr Skarga powtórzył w kazaniu szóstym, *O monarchii* (Skarga 2008: 117-118).

O rządzie i jedności Kościoła Bożego jest dziełem o tematyce głównie religijnej, choć zawiera elementy dotyczące kwestii politycznych. Utworem poświęconym ściśle problemom społeczno-politycznym są *Kazania sejmowe*. Wydane po raz pierwszy jako część *Kazań na niedziele i święta* dzieło Skargi wbrew nazwie prawdopodobnie nie zawiera mów faktycznie wygłoszonych w czasie mszy poprzedzających otwarcie sejmu. Msza święta stanowiła część ceremoniału sejmowego (Seredyka 1999: 256). Towarzyszące jej kazania dotyczyły tematyki politycznej odnosząc się do panującej w Rzeczypospolitej sytuacji (Kaczorowski 1981). Zwyczaj ich wygłaszania powstał jednak przypuszczalnie w latach 1597-1605, a więc już po napisaniu przez Skargę *Kazań sejmowych* (Przyboś 1981: 26).

Dzieło Skargi podzielone jest na osiem kazań. Kazanie pierwsze *Na początku sejmu przy mszy św. sejmowej* poświęcone jest różnym rodzajom mądrości. Jest mądrość boska i jest ziemską/bydlęcą/diabelską. Ta ostatnia

dba jedynie o „dostawanie i zatrzymanie, i rozmnożenie dóbr doczesnych”. Jak stwierdzał kaznodzieja,

Taką mądrość mają politycy dzisiejsi, którzy nauczają panów i królów, aby o religii i dotrzymanie, i obronę ś. wiary katolickiej, i o ludzkie zbawienie nie dbali i dla niego nic nie czynili, tylko doczesnego pokoju i dobrego mienia poddanych swoich pilnując, zbawiennych potrzeb ich zaniechali (Skarga 2008: 7).

Skarga nawiązuje do poglądów frakcji *Politiques*, która w rozrywanej wojnami religijnymi Francji opowiadała się za budową jedności politycznej na fundamencie świeckim. Ich odpowiednikiem w monarchii polsko-litewskiej byli katolicy zwolennicy zachowania pokoju religijnego i konfederacji warszawskiej 1573 r. Mogliby oni zgodzić się ze słowami Skargi z kazania trzeciego, że do zgody wiąże ich to, iż mają „jednego pana i króla, jedne prawa i wolności, jedne sądy i trybunały, jedne sejmy koronne, jedną spólną matkę, ojczyznę miłą” (Skarga 2008: 57). Jednak dla Skargi są to „drugie łańcuchy”, przed którymi wymienia wspólnotę eucharystyczną wiernych. Zgoda stanowiła jedną z naczelných wartości republikańskich. Bez niej bowiem nie mogła funkcjonować Rzeczpospolita oparta o współpracę między stanami i między obywatelami. Powszechne w związku z tym było piętnowanie niezgody (Grześkowiak-Krwawicz 2018: 215-246). Zagrożeniom związanym z tą ostatnią Skarga poświęcił trzecie kazanie. W wyniku niezgody Rzeczpospolita może się rozpaść i paść łupem wrogów. Do niezgody prowadzą „kacerstwa i różne fałszywe wiary, które jedną prawdziwą zepsować chcą” (Skarga 2008: 63). Katolików bowiem, jeśli się poróżnią, może pogodzić kapłan, co nie jest możliwe w przypadku dysydentów (Skarga 2008: 63). Wątek ten został rozwinięty w kazaniach czwartym i piątym. Kapłaństwo jest fundamentem królestwa, a kapłan jest jego pierwszym urzędnikiem (Skarga 2008: 74). Odmienność wyznania zaś „odejmuje prawą przyjaźń między ludźmi”, gdyż nie można miłować tego, „kto inaczej o Bogu i zbawieniu rozumie niżli ja” (Skarga 2008: 96). Drugim powodem niezgody jest „lekkie uważenie królewskiej od Boga zwierzchności” (Skarga 2008: 63). Gdyby miała ona swoją powagę, to „niezgoda by miejsca nie miała i prędko by ginąć musiała” (Skarga 2008: 63). Swoją myśl Skarga szerzej wyłożył w kazaniu szóstym. Wyliczył w nim argumenty za monarchią, takie jak jej starodawność i fakt, że „Chrystus w Kościele swoim monarchią postawił” (Skarga 2008: 119). Wskazał przy tym, że „Nie taką monarchią chwalimy, jaka jest u Turków, Tatar i Moskwy, która ma bezprawne panowanie. Ale taką, która prawy sprawiedliwymi i radą mądrą podparta jest, i moc swoje ustawami pobożnymi umiarkowaną i okreszoną ma” (Skarga 2008: 123).

Władzę królewską we właściwej mierze miał trzymać senat, w tym przede wszystkim biskupi. To duchowni, jak pisał Skarga, byli pierwszymi, którzy

miarkowali *absolutum dominium* dawnych królów Polski. Okazując szacunek senatowi Skarga jednocześnie bardzo krytycznie podchodził do izby poselskiej. Potępiał niewłaściwe zachowania posłów na sejmie i sposób sejmowania: „Sejmy te jako wam źle wychodzą i jakiej by w nich naprawy potrzeba, sami to lepiej widzicie. [...] Zjeżdżacie się z wielkimi kupami jezdnych i pieszych, jako na wojnę, nie na radę [...]. Tak długi czas siedzicie, a mało sprawujecie” (Skarga 2008: 12).

Skarga zauważał, że tak jak w ciele człowieka jest różność i nierówność organów, tak też „musi być nierówność w Rzeczypospolitej. Jeden zaniejszy niżli drugi, jeden wyższy w stanie, a drugi niższy; jeden większą część ma, drugi mniejszą” (Skarga 2008: 68-69). W słowach tych można się dopatrzeć poparcia Skargi dla nierówności w obrębie stanu szlacheckiego. Równość szlachecka była jednym z fundamentów Rzeczypospolitej, a szlachta protestowała, gdy miały miejsce rzeczy traktowane jak próby jej podważenia jak na przykład używanie cudzoziemskich tytułów arystokratycznych przez niektórych magnatów.

W kazaniu siódmym poświęconym niesprawiedliwym prawom Skarga wskazał, że władza królewska ograniczona jest przez prawa. Jednocześnie te ostatnie potrzebują „urzędu [...], który by od praw mówił i żywym był statutem” (Skarga 2008: 142; 144). Mówiącym prawem określany był w prawie rzymskim cesarz.

Po rokoszu Zebrzydowskiego jezuita postanowili zrezygnować z głoszenia haseł, które mogłyby być źle odebrane przez republikańsko nastawioną szlachtę. Trzecie wydanie *Kazań sejmowych* z 1610 r. nie zawierało kazania szóstego, a część drażliwych części innych kazań zmieniono. Jednocześnie rozbudowana została w nim krytyka społeczna. Skarga wytykał szlachcie, że nie ma wśród niej zgody, gdy chodzi o dobro Rzeczypospolitej, a jest, gdy chodzi o niedawanie dziesięcin i ucisk poddanych (Skarga 2008: 67). W kazaniu siódmym, w części dodanej w wydaniu z 1610 r. duchowny potępił traktowanie chłopów tak, jakby byli niewolnikami. Kmiecie nie są „*mancipia* kupieni albo na sprawiedliwej wojnie pojmani” tylko Polakami i chrześcijanami, a mimo tego „czynią z nimi drudzy, co chcą, na majątności i na zdrowiu i gardle żadnej im obrony i forum żadnego o krzywdy ich, drugdy nieznośne nie dając i na nich *supremum dominium*, na które się sami wzdragamy stawiając” (Skarga 2008: 179).

Skarga wskazywał, że chłopów i szlachtę łączy narodowość i religia, odwołując się do tożsamości przekraczających podział stanowy. Zwrócił uwagę przy tym na hipokryzję szlachty, która sprawuje nad chłopami władzę absolutną, której sama się obawia. W wydanych w tym samym roku *Wzywaniu do pokuty* będącym skróconą wersją *Kazań sejmowych* Skarga rozszerzył swoją krytykę praw polskich dotyczących chłopstwa. Ponownie skrytykował on stan,

w którym pan może zrobić chłopom wszystko „żadnemu się urzędowi o to nie sprawując” (Skarga 1985: 105). Ponownie podkreślał on wspólnotę języka wskazując, że chłopci to „Ludzie są tegoż języka i rodzaju co i panowie, nie pojmani na wojnie ani kupieni, ale do roboty tylko i ról najęci” (Skarga 1985: 105). Jezuita wskazuje, że niegdyś umowa chłopca z właścicielem ziemskim była taka, że szlachcic posiadał ziemię, a chłop ją uprawiał, a jeśli nie podobały mu się warunki, mógł odejść. Gdy jednak stracił możliwość odejścia stał się niczym niewolnik. Podobnie do Powodowskiego Skarga potępiał główszczyznę, wskazując na jej sprzeczność z prawem Bożym (Skarga 1985: 106).

Na *Wzywaniu do pokuty* wzorował się następca Piotra Skargi na stanowisku królewskiego kaznodziei – Mateusz Bembus tworząc swe dzieło *Kometa tj. pogródka z nieba na postrach, przestrozę i upomnienie ludzkie*, wydane drukiem w 1619 r. w Krakowie. Bembus był nie tylko następcą Skargi, lecz ze względu na wpływ jaki ten na niego wywarł można go nazwać także jego uczniem. Urodzony w 1567 r. w Poznaniu wstąpił do zakonu jezuitów w 1587 r. Przez trzy lata wykładał w Wilnie filozofię i przez osiem lat teologię. Głoszone w tym czasie kazania zyskały mu sławę świetnego oratora. Po ustąpieniu Skargi z dworu został królewskim kaznodzieją. Syn bezherbowego bojara piętnował w swoich kazaniach samowolę szlachecką, upośledzenie mieszczaństwa zmagającego się z żydowską konkurencją i niewolę chłopów (Bednarski 1935). Tematom tym poświęcił on swoją *Kometę*. Bembus w swoim dziele zinterpretował widzianą w 1618 r. nad Polską kometa jako zapowiedź kary za grzechy Polaków. Wśród nich wymienia złe traktowanie chłopów przez ich panów. Ci ostatni, jak wskazywał kaznodzieja, winni traktować swych poddanych w zgodzie z prawem i sprawiedliwością. Zamiast tego „od tych niesprawiedliwą opresyją i uciśnieniem poddani cierpią” (Bembus 2009: 86). Bembus podkreślił, że chłopci „Nie są kupionymi ani na wojnie pobranymi niewolnikami, ale są bracia naszy, tegoż polskiego i słowiańskiego narodu, tejże religijnej chrześcijańskiej, [...], a czemuż w takiej u panów swoich są w niewoli?” (Bembus 2009: 86-87).

Wskazał tym samym na dwie płaszczyzny, na których chłopci i ich panowie tworzą wspólnotę. Pierwsza jest wspólnotą narodową, w czym Bembus rozwija myśl Skargi, dodając, że jest to naród słowiański. Drugą jest wspólnota wiary chrześcijańskiej. Świadomość tych więzów każe podważyć status chłopów traktowanych jak niewolnicy.

W przeciwieństwie do Skargi Bembus poświęca uwagę nie tylko chłopom, ale także mieszczaństwu. Jako grzech ósmy wymienia on „harde i pyszne, a do tego bezpieczne i niekarne stanu prostego miejskiego od niektórych szlachciców uciśnienie, wzgarda, ukrzywdzenie i podeptanie” (Bembus 2009: 81). Stwierdza, że nawet burmistrzowie miast królewskich nie są bezpieczni od bezkarności szlachty. Kaznodzieja nie występował w tym punkcie przeciw

żadnemu konkretnemu prawu, ale przeciw gwałtom popełnianym bezkarnie przez szlachtę.

Choć duchowni teoretycznie nie powinni „wdawać się w politykę”, to w praktyce kaznodzieje poruszali tematy dotyczące problemów społecznych, politycznych, a nawet ustrojowych. Hieronim Powodowski krytykował nieskuteczność sejmu i brak szacunku dla władzy królewskiej. Piętnował jednocześnie karę główszczyzny i pochylał się nad ciężką dolą chłopów. Podobnie krytyczny wobec sejmu i postawy szlachty był Piotr Skarga. W swoich dziełach przedstawił wizję społeczeństwa zjednoczonego przez wspólnego władcę, wiarę i ojczyznę. Silny król z senatem u boku miał dbać o jedność świecką i duchową w swym królestwie.

Podsumowanie

Ład Rzeczypospolitej opierał się na hegemonii stanu szlacheckiego, który cieszył się przywilejami politycznymi, sądowniczymi i ekonomicznymi. Przywileje te były przez szlachecki ogół widziane jako wielkie zdobycze. Jednak po doświadczeniach niespokojnych bezkrólewi, sejmów rozchodzących się bez uchwał, bezkarności przestępców i innych niedomagań systemu pojawiły się głosy wskazujące na potrzebę zasadniczych zmian. Wśród nich można wyróżnić postulaty głoszone przez Krzysztofa Warszawickiego i Piotra Skargę. Twórczość tego ostatniego wpisuje się w szerszą działalność polskich kaznodziejów, którzy łączyli napominania moralne z krytyką zastanego systemu społeczno-politycznego.

Zestawienie poglądów Krzysztofa Warszawickiego z twórczością kaznodziejów Hieronima Powodowskiego, Piotra Skargi i Mateusza Bembusa pozwala na uchwycenie podobieństw w ich myśleniu o społeczeństwie. Warszawicki, Powodowski i Skarga podkreślali wagę władzy królewskiej i piętnowali jej lekceważenie. Król stanowił w ich wizji zwierzchnika wspólnoty politycznej obejmującej nie tylko szlachtę, ale i plebejuszy. Szlachtę poddawali ostrej krytyce, a w cenionych przez nią przywilejach widzieli zagrożenie dla niej samej i dla całej Rzeczypospolitej. Piętnowali to, jak działa izba poselska i jak postępują posłowie. Podkreślali wspólnotę opartą o język, ojczyznę, religię i władcę. Przecistawiali się pozbawieniu chłopów praw. Na poziomie semantycznym oddziaływali przez wskazywanie, że chłopci nie są niewolnikami, lecz sąsiadami i braćmi szlachciców. Jednocześnie wykluczali z tej wspólnoty niekatolików. Protestanci określani byli jako heretycy i przedstawiani jako zagrożenie zarówno w sferze duchowej, jak i świeckiej. Wiara protestancka była przedstawiana jako nowinka i przeciwstawiana dawności wiary katolickiej. Troska o to, aby w sferze publicznej panowała jedność należeć miała do króla.

Źródła cytowań

- BEDNARSKI, STANISŁAW (1935), 'Bembus Mateusz S.', w: Władysław Konopczyński (red. główny), *Polski słownik biograficzny*, t. I, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 419-420.
- BELLARMIN, ROBERT (1625), *Disputationes [...] de controversiis christianae fidei, adversus huius temporis haereticos: quatuor tomis comprehensae [...] Editio ultima ab ipso auctore aucta [...]*, tom 1, Kolonia: Wydawnictwo Ioannis Gymnici & Antonij Hierat.
- BEMBUS MATEUSZ (2009), *Kometa tj. pogróżka z nieba na postrach, przestrozę i upomnienie ludzkie*, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
- BIAŁECKI, ADAM (1926), 'Powodowski a Skarga', *Przegląd Homiletyczny*: 4, s. 109-116.
- BOCZEK, BOLESŁAW (1957), 'Krzysztofa Warszawickiego nauka o państwie i dyplomacji', w: *Studia i materiały z dziejów nauki polskiej*, t. 5, Historia nauk społecznych z. 1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 81-195.
- FRY CZ MODRZEWSKI, ANDRZEJ (1953), *O poprawie Rzeczypospolitej*, przekł. Cyprian Bazylík, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ, ANNA (2018), *Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee*, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- KACZOROWSKI, WŁODZIMIERZ (1981), *Polityczny wymiar staropolskich kazań sejmowych*, Henryk Borek (red.), Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Historyczno-Społecznych, Seria A, 18 [druk:1983], s. 63-67.
- KOROLKO, MIROŚLAW (1984-1985), 'Powodowski Hieronim, Hieronim Łódzia (1543-1613)', w: Emmanuel Rostworowski (red.), *Polski słownik biograficzny*, t. 28, z. 116, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 282-285.
- KOT, STANISŁAW (1923), *Andrzej Frycz Modrzewski: studjum z dziejów kultury polskiej w. XVI*, Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
- OBIREK, STANISŁAW (1995), *Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668*, Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego.
- POWODOWSKI, HIERONIM (1604), *Liturgia abo opisanie Mszey Świętey*, Kraków: Wydawnictwo Łazarz Bazyli Skalski.

- POWODOWSKI, HIERONIM (1595), *Proposicia z wyrokow pisma S. zebrana na Seym Walny Koronny Krakowski w roku 1595*, Kraków: Wydawnictwo Jakub Siebeneicher.
- PRZYBOŚ, KAZIMIERZ (1981), 'Siedemnastowieczne kazania sejmowe', *Studia Historyczne*: 31, z. 1, s. 23-43.
- SEREDYKA, JANUSZ (1999), 'Nabożeństwa sejmowe w dawnej Polsce. Norma prawna czy ceremoniał', w: Mariusz Markiewicz, Ryszard Skowron (red.), *Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich*, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, s. 255-263.
- SKARGA, PIOTR (2008), *Kazania sejmowe*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
- SKARGA, PIOTR (1985), *Kazania sejmowe i Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego*, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
- SZETELNICKI, WACŁAW (1972), 'Kaznodziejstwo polskie XVI i XVII wieku w obronie ludu', *Nasza Przyszłość*: 37, s. 49-97.
- TAZBIR, JANUSZ (1997-1998), 'Skarga Piotr', w: Henryk Markiewicz (red.), *Polski słownik biograficzny*, t. 38, Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 35-43.
- VOISE, WALDEMAR (1974), 'Oryginalność i wtórność myśli Frycza Modrzewskiego', w: Tadeusz Bieńkowski (red.), *Andrzej Frycz Modrzewski i problemy kultury polskiego Odrodzenia*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 29-57.
- WARSZEWICKI, KRZYSZTOF (1579), *Christophori Varsevicii Paradoxa ad Stephanvm I. regem Poloniae*, Wilno: Wydawnictwo Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, Jan Ślęcki.
- WARSZEWICKI, KRZYSZTOF (1858), *Dwie mowy pogrzebowe Krzysztofa Warszawickiego*, Kraków: Biblioteka Polska.
- WARSZEWICKI, KRZYSZTOF (1978), Paradoksy, w: Lech Szczucki (red.), *Filozofia i myśl społeczna XVI wieku*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 382-405.
- WARSZEWICKI, KRZYSZTOF (2010), 'O najlepszym stanie wolności', w: Krzysztof Koehler (red.), *Krzysztofa Warszawickiego i Anonima uwagi o wolności szlacheckiej*, Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 257-437.
- WIERZBOWSKI, TEODOR (1887), *Krzysztof Warszawicki 1543-1603 i jego dzieła. Monografia historyczno-literacka*, Warszawa: Drukarnia Józefa Bergera .
- ŻELEWSKI, ROMAN (1970), 'Kryski Stanisław, Hieronim Prawdzic (ok. 1536–1595)', w: Emmanuel Rostworowski (red.), *Polski słownik biograficzny*, t. 15, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 486-488.